

РОЛЬ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сафаров Ўлмасбек Султон ўғли

УзГУФКС ММТ 51-23-гурух магистранти

ulmasbeksafarov0206@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12589420>

Введение: актуальность ниже написанной статьи является в том, что в современном этапе развития страны (УЗБЕКСКОЙ Республики) данная тема получает одну из наиболее важных вопросов. Спорт в УЗБЕКСКОЙ Республики является основополагающим моментом для развития, как и молодежи, так и старшего поколения. В связи с чем необходимо обратить большое внимание на развитие спортивного менеджмента, устройства механизма в спортивном менеджменте и исторические предпосылки данного вопроса.

Для раскрытия данной статьи будут использованы наблюдательные исследования.

Цель данной статьи являются ознакомить всех учащихся с спортивным менеджментом в УЗБЕКСКОЙ Республики

Задачи

Как наука или как отрасль спортивный менеджмент в стране появился еще со времен Енисейских кыргызов в начале VIII века, и продолжила свое существование по сей день

Без сомнений, хобби большинство людей, как и на сегодняшний, так и во все времена были занятие спортом, а именно бег, командные игры (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.), плавание, прыжки, и многое другое. В связи с этим были созданы все необходимые условия для занятия любимыми видами время проведения (спорта), а именно:

- Стадион
- Волейбольная площадка
- Шахматные парки
- Бассейн • Лыжная станция • Катки и т.д.

Таблица 1. Список построенных и реконструированных спортивных комплексов за последние 3 года в УЗБЕКСКОЙ Республике.

№ п/п	Наименование			
	Стадионы			
	Волейбольные площадки			
	Шахматные парки			
	Бассейн			
	Лыжные станции			
	Катки			

	др. виды спорт. сооруж.			
--	----------------------------	--	--	--

Как можно заметить по таблице №1 все спортивные сооружения стремительно увеличиваются год за годом. Это говорит нам о том, что в стране начали большое внимание обращать на спортивные мероприятия в связи, с чем реконструировать и строить новые спортивные комплексы.

Можно увидеть, что в 2020 году по отношению к 2019 году никаких изменений не было. Это связано с тем, что по стране была объявлена пандемия и остановлены все мероприятия связанные с собранием общества на одном месте.

Стремительный рост реконструкций и новых сооружений в области спорта были заметны в 2021 году. 2021 по отношению к 2020 и 2019 годам были построены и реконструированы на 22,64% больше.

- Стадион – 12,65%
- Волейбольная площадка – 7,59%
- Шахматные парки – 3,77%
- Бассейн – 20%
- Лыжная станция – 0%
- Катки – 25%
- И др. – 48%

После окончания второй мировой войны, для налаживания международных отношений были организованы Олимпийские игры, которые проводились в Лондоне (Великобритания) 1948 г. с 29 июля по 14 августа. В связи, с чем можно предположить, что именно в этот период был организован спортивный менеджмент.

Если взять глубоко то можно убедиться, что со времен появления спорта в Древней Греции то есть первых Олимпийских игр был неосознанно создан спортивный менеджмент.

В УЗБЕКСКОЙ Республике спортивный менеджмент появился еще со времен Енийсейских кыргызов (VIII в. н.э.).

В эти времена скотоводческие племена (большинство племен входящие в корни кыргызов) собирались для проведения соревнований такие как:

- Кок-бору
- Оодарыш
- Кыз куумай
- Тыйын энмей
- Ат чабыш • Упай и многие другие соревнования.

На сегодняшний день спорт является основным видом жизнедеятельности каждого гражданина УЗБЕКСКОЙ Республики.

Первые Всемирные Кочевые Игры были проведены 2014 году в Кыргызстане город Чолпон-Ата (Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, [англ.](#) World Nomad Games) — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли [народные](#)

игры исторически кочевых народов Центральной Азии, где приняли участия 771 человек из более чем 40 стран.

Данное спортивное мероприятия дало толчок на рост таких индустриальных структур как:

- Туризм
- Гостиничный бизнес
- Сплыв иностранных инвесторов
- Рост ремонт автодорожной отрасли
- Рост популяции у коренных народов на углубленное изучение своей культуры
- И многое другое.

Благодаря успешному проведению первых Всемирных Кочевых игр были организованы следующие Кочевые Игры в 2016, 2018 годах, которые прошли тоже в Кыргызстане города Чолпон-Ата.

Таблица 2. Сравнительный анализ кочевых игр 2014-2016-2018 годов

№ п/п	год	количество	
		Стран участниц	Спортсменов участников

Как можно заметить по таблице анализа 3 лет то можно увидеть что рост участников и стран конкурсантов год за годом увеличивалось, что в свою очередь повлияло росту гостиничного бизнеса, также роста ВВП в стране и туризма.

Если сравнить 2018 год стран участников с 2016 годом то можно увидеть, что в 2018 стран участвовавших в данном спортивном мероприятии выше на 10%, а в сравнении с 2014 годом то выше на 61% соответственно.

Также если сравнить спортсменов принявших участие в данном спортивном мероприятии то можно заметить что 2018 год на 75,4% больше чем в 2016 году, а в сравнении с 2014 годом, то выше на 201%.

Однако 2018 году приток туристов Кыргызскую Республику вырос до 49,4%, которая на 0,8% выше чем в аналогичном году (2017). На сегодняшний день в Кыргызстане основными видами туризма являются: Конный туризм, экотуризм, альпинизм, трекинг, рафтинг, курортный, рекреационный туризм, рыболовный, охотничий, культура, исторический, религиозный.

Главными туристами и наиболее часто посещаемые в нашей стране являются граждане России и Казахстана. Как утверждает национальный статистический комитет, огромный наплыв туристов в нашу страну совершают страны СНГ. С 2011 по 2017 года доля составила 87% из них иностранных граждан, которые посетили нашу страну.

Если рассмотреть подробнее, то можно увидеть такую картину: в период с 2011 по 2017 года в УЗБЕКСКОЙ Республике побывали 13 552,2 иностранных граждан: Казахстан 64%; Россия 21%; Узбекистан 6%

До проведения кочевых игр эти данные были меньше. Однако, как утверждают специалисты всемирные кочевые игры сблизил наших граждан.

Рис. 1 туризм

Данный сплав туристов объясняется тем, что в 2014-2016-2018 годах были проведены всемирные кочевые игры.

Немаловажную роль и ещё играют проблемы, которые связаны с безопасностью туризма.

Заключение. Подытожив хотелось бы сказать что всемирные кочевые игры в которые были проведены в Кыргызстане дали большой толчок к развитию спортивного менеджмента в стране. Естественно наш опыт говорит о том что нам еще есть куда стремиться, однако были сделаны не маленькие шаги для развития данной отрасли в УЗБЕКСКОЙ республике.

В индустрия страны при помощи спортивного менеджмента стремительно растет вверх. К ним можно отнести вышеуказанные пункты (туризм, гостиничный бизнес, развитие ВВП, укрепление национальной культуры в стране).

Самая малая помощь для развития индустрии от спортивного менеджмента – это разрешение многих споров между соседями границ, укрепление дружеских отношений между другими странами. Большой плюс при развитии спортивного менеджмента в УЗБЕКСКОЙ Республики является приток иностранных инвесторов и значимость этнонима Кыргыз в мировой ассамблее спорта.

REFERENCES

1. Балтаева И. Т. и др. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //MODERN SCIENCE AND RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.

2. Jumayev U. X., Kazoqov R. T., Abdusalomov I. K. QUANTITATIVE EVALUATION OF QUALITY INDICATORS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 229-240.
3. Qutlimurotov I. X. et al. THE PROCESS OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS AND MASTERING PERSONAL PROFESSIONAL KNOWLEDGE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 869-879.
4. Солиев И. Р. и др. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ВА АНТРОПОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРГА КЎРА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ИШЧАНЛИК НАТИЖАЛАРИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
5. Тажибаев С. С. и др. ЖАХОН ЧЕМПИОНАТИ 2022 ЙИЛГИ ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПОМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИЯНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
6. Тажибаев С. С. и др. 13-14 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ САМАРАДОРЛИГИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
7. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 561-569.
8. Ganieva M. et al. THE UNITY OF TECHNIQUE, TACTICS AND STRATEGY IN TABLE TENNIS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1175-1183.
9. Usmonova S. H., Akmurodov M., Kazokov R. THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF SPORTS ACTIVITIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 63-70.
10. Umaraliyeva F. T., Kazoqov R. T. THE ROLE OF SPORTSWOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1124-1131.
11. Mustafayeva N. A., Kazoqov R. T. USING THE MAIN CHARACTERISTICS AND POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC SCHEDULE IN SOLVING ISSUES RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1115-1123.
12. Kazoqov R. T., Axatov L. K. SPORT TOMOSHASINING ESTETIKASI. – 2024.
13. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
14. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
15. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.

16. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
17. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
18. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
19. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
23. Murod o'g'li P. D. MAMLAKATIMIZDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. – 2023.
24. Achilov O. H. TO INCREASE THE INTEREST OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN SPORTS AND TO MAKE THEM REGULARLY ENGAGE IN SPORTS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 218-220.
25. O'G'Li S. O. S., Nurullayev A. Q. THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ATHLETICS //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-15.
26. O'lmasbek S. MIDDLE LONG DISTANCE RUNNING //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-12.
27. Nurullayev A. Q., Ogli S. U. S. JUDO ACHIEVEMENT AT THE 2021 SPORTS COMPETITION AT THE UNIVERSITY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 234-236.
28. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
29. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.

30. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 6. – C. 91-98.